

Sobre la presencia de *Polygyra cereolus* (Mühlfeldt, 1816) (Gastropoda: Polygyridae) en España

Silvia Navarro Barrachina¹, Antonio López Alabau², Alejandro Pérez Ferrer³,
Ramon Ruiz Jarillo⁴ & Sergio Quiñonero Salgado^{5,*}

¹Raval del Pont 15, 12315 Vallbona, Castelló de la Plana, Spain; ²Pinos de Florillo 9, 46340 Requena, València, Spain; ³Rey Don Jaime 106 1er A, 12001 Castelló de la Plana, Spain; ⁴Museu de Ciències Naturals de Granollers, Francesc Macià 51, 08400 Granollers, Barcelona, Spain; ⁵Teide 50, l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain.

Rebut el 19 de maig de 2012. Acceptat el 23 de juliol de 2012

Polygyra cereolus (Mühlfeldt, 1816) es una especie originaria de Florida y otras zonas generalmente costeras del sudeste de Estados Unidos, que se ha ido introduciendo accidentalmente en otros lugares, como el golfo Pérsico y Hawai, en algunos casos probablemente junto a tepes de césped (Cowie, 1998; Al-khayat, 2010; Capinera & White, 2011).

Esta especie se caracteriza por poseer una concha redondeada, generalmente de unos 8 mm de diámetro y entre 5 y 9 vueltas, de color marrón, y cubierta de costillas blanquecinas; el peristoma es blanco y grueso, y posee un diente muy marcado. Habita en el suelo, en detritus y madera muerta, así como en plantas de jardines y sus alrededores, y es conocido que inhibe el crecimiento de las leguminosas, especialmente de los tréboles y la alfalfa (Capinera & White, 2011).

En la presente nota, se da a conocer la primera cita de *Polygyra cereolus* para España:

- Xeraco (La Safor, València, Comunidad Valenciana; Figura 1) [30S YJ42] 2 m; 8/10/2011, SNB, APF y ALA leg.; 16/10/2011, ALA leg.; 28/10/2011, ALA leg.; 9/12/2011, ALA, SQS y RRJ leg. Presencia de conchas de 7 ejemplares adultos (Figura 2) y 6 juveniles, algunas

Figura 1. Mapa esquemático de las tres provincias de la Comunidad Valenciana, donde se señala con un círculo negro la localidad de Xeraco.

Figura 2. Ejemplar de *Polygyra cereolus* procedente de Xeraco (La Safor, València).

con restos recientes del cuerpo del animal en su interior, en una zona próxima a la desembocadura del río Xeraco.

El hábitat de esta localidad consiste en una depresión interdunar húmeda. Estas depresiones húmedas de la zona litoral, conocidas localmente como malladas, tienen un

* Autor corresponsal.

Adreça electrònica: sergioqs85@hotmail.com

sustrato arenoso y son periódicamente inundadas de forma temporal por agua dulce. La vegetación está formada por comunidades densas de herbazales y junqueras. La transformación del litoral marítimo por parte del hombre ha comportado, en los últimos tiempos, la desaparición casi completa de este tipo de hábitat en el litoral valenciano (Sandra Pérez, com. pers. a ALA).

Las dimensiones máximas de los ejemplares recolectados son 8 mm de diámetro y 3 mm de altura. En base al escaso número de ejemplares hallado, posiblemente se trate de una introducción reciente, cuyo origen desconocemos.

Agradecimientos

Quisiéramos dar las gracias a Jesús Villaplana Ferrer, Juan Antonio

Tornero Collados y M. Jesús Sanchis Carles por su colaboración, y en especial a Claudi Sendra Pérez por su ayuda en la caracterización de la vegetación de la zona. Agradecemos también a David M. Alba sus comentarios y la ayuda prestada en la elaboración de esta nota.

Bibliografía

- Al-khayat, J. (2010). First record of five terrestrial snails in the state of Qatar. *Turk. J. Zool.* 34, 539–545.
- Capinera, J.L., & White, J. (2011). *Terrestrial snails affecting plants in Florida*. University of Florida. http://entnemdept.ufl.edu/creatures/misc/gastro/terrestrial_snails.htm
- Cowie, R.H. (1998). Patterns of introduction of non-indigenous non-marine snails and slugs in the Hawaiian Islands. *Biodiv. Cons.* 7, 349–368.